

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI

Yakubova Guzal Asatullayevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti
«Psixologiya» kafedrası professori, psixologiya
fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixologiya va psixofiziologiyada yangi zamonaviy usul — biologik qayta aloqa haqida to'liq ma'lumot berilgan. Shuningdek, O'zbekiston muhitida psixologlarning amaliy faoliyatida psixokorreksion ishlarni amalga oshirishda biologik qayta aloqadan foydalanish turli psixologik va psixofiziologik muammolarda samarali psixokorreksion vosita ekanligi batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: miya, tizim, neyron, usul, biologik qayta aloqa, fiziologiya, psixofiziologiya, hujayra, ta'lim, fan, asab hujayrasi, tadqiqot, mexanizm, amaliy faoliyat, psixologiya, pedagogika.

Abstract. This article provides comprehensive information about a new modern method in psychology and psychophysiology — biofeedback. It describes in detail the use of biofeedback in the practical work of psychologists in the context of Uzbekistan, highlighting its effectiveness as a psychocorrective tool for various psychological and psychophysiological problems during the implementation of psychocorrective activities.

Key words: brain, system, neuron, method, biofeedback, physiology, psychophysiology, cell, education, science, nerve cell, research, mechanism, practical activity, psychology, pedagogy.

Аннотация. В данной статье представлена полная информация о новом современном методе в психологии и психофизиологии — биологической обратной связи. Подробно описано применение биологической обратной связи в практической деятельности психологов в условиях Узбекистана как эффективного психокоррекционного средства при различных психологических и психофизиологических проблемах в процессе осуществления психокоррекционной работы.

Ключевые слова: мозг, система, нейрон, метод, биологическая обратная связь, физиология, психофизиология, клетка, образование, наука, нервная клетка, исследование, механизм, практическая деятельность, психология, педагогика.

KIRISH

Psixofiziologiya psixik jarayonlarda sodir bo'ladigan neyronlar holati, neyrofiziologik mexanizmlar va ular bilan bog'liq harakatlarni o'rganadi.

Psixofiziologiya tarkibiy jihatdan aqliy faoliyatlar, emotsiyalar, harakatlar, differensial va yoshga doir psixofiziologiyaga bo'linadi. Shuningdek, psixik hodisalarni shakli va darajasidan qat'i nazar, ularni tashkil etishning umumiy mexanizmlarini o'rganish bilan bog'liq bo'limni ham ajratib ko'rsatish mumkin. Bu esa psixikaning shakllanish qonuniyatlari masalasi psixologiya emas, balki psixofiziologiya mavzusi ekanligini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologiya sohasidan alohida o'rganishga bo'lgan birinchi urinish nemis psixologi V.Vundtning nomi bilan bog'liq. V.Vundt psixologiyada eksperimental usulni joriy etgan va psixologiya bo'yicha ikkita tadqiqot yo'nalishini aniqlagan. Birinchisi, fiziologik psixologiya bo'lib, uning ob'ekti eng oddiy psixik jarayonlardan iborat va bu usul psixofiziologik ilmiy tajriba deb hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalish esa "xalqlar psixologiyasi" dir. Bu madaniy va tarixiy ya'ni – til, sa'nat, udum, an'analar va h.larni tahlil qilish usuli bilan bog'liq psixikaning yuqori funksiyalar sohasi hisoblanadi. "Fiziologik psixologiya" atamasi g'arbda keng qo'llaniladi. P.Miller 1970 yilda psixologiya bo'yicha mutaxassis D.Xebb tomonidan olib borilgan psixofiziologiyada diqqatga sazovor ilmiy ishlari bilan tanilgan "Fiziologik psixologiya" o'quv qurolini nashr

qilgan. Unda bosh miya tuzilishi va funksiyasiga oid tizimli tamoyillar, dalillar va hissiyotlarning fiziologik jarayonlari, shu jumladan, miyani o'z-o'zidan qo'zg'alish imkoniyatlari, xotira, harakat va sensorli tizimlarni o'rganish natijalari haqida yangi ma'lumotlar taqdim etilgan.

Shu davrning boshqa mashhur nashri Richad Tompsonning "Fiziologik psixologiyaga kirish" asari (1975), ham tartibli, ham tizimli neyronlar faoliyatini o'rganish bilan mashhur bo'lgan. R.Tompson so'z boshida aytib o'tgan fiziologik psixologiyaning asosiy muammolari aslida psixologlarni ham tashvishlantiradi. Biroq, fiziologik psixologiyada diqqat, hulq-atvor va psixik hodisalarga asoslangan biologik tizimlarga va jarayonlar jamlangan. Unda turli hulq-atvorlarning biologik asoslarini, genetik va ekologik omillarning roli, qisqa va uzoq muddatli xotira, nutq va til fiziologiyasini o'rganishga katta e'tibor berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1970 yillarda psixologiya va fiziologiya bilan bog'liq ishlarni nashr etadigan Amerika psixofiziologlar jamiyatida va boshqa qo'shma shtatlarda yangi "Psixofiziologiya" jurnali paydo bo'lgan. O'sha vaqtdan buyon "Psixofiziologiya" iborasi foydalanishga topshirildi va amaliy psixofiziologiyani mustaqil qo'llanishi hamda rivojlanishi uchun asos yaratildi. Biroq, yangi yo'nalish sifatida psixofiziologiya faqat 1982 yil may oyida Monrealda o'tkazilgan birinchi halqaro psixofiziologlar kongressida rasmiy maqomga ega bo'ldi. Kongressda halqaro psixofiziologiya uyushmasi yaratildi va aynan psixofiziologiya bo'yicha halqaro konferensiyalar tashkillashtirildi. Halqaro psixofiziologiya uyushmasi birlashgan millatlar tashkilotida vakil sifatida qatnashdi. Uyushma maqsadlaridan biri halqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'lgan. Birinchi kongressda yangi Halqaro psixofiziologiya jurnali («International Journal of Psychophysiology») tashkil etilgan. Bu jurnalning uchta bosh muharrirlaridan biri Sharqiy Evropa davlatlarining mashhur neyrofiziologi S.Peterburg shahridan N.P. Bexterev, tahririyat vakili esa E.N.Sokolov bo'lgan. Birinchi bo'lib o'tgan halqaro psixofiziologlar kongressida 1983 yilning avgust oyida chop etilgan jurnalida psixofiziologiya to'g'risidagi muxokamalar o'rin olgan.

Psixofiziologiyaning vazifasi haqida muxokama qilinganda turli qarashlar mavjud bo'lib, inson psixofiziologiyasi tadqiqotida foydalanishda faqatgina elektroensefalogramma (EEG), elektrokardiogramma (EKG), teri sirtiga kirmaydigan terining galvanik reaksiyasi (TGR) ni yozishni talab qiluvchi invaziv bo'lmagan usullar va boshqa turli usullar aytilgan. Bu munozara qo'llab-quvvatlanmadi. Asosiy munozara psixofiziologiyani psixik jarayonlar va shart-sharoitlarini fan sifatida qabul qilish kerakmi degan fikr haqida avj oldi yoki psixofiziolog fiziologik mexanizm psixik xodisalar tadqiqotlari bilan makro darajada EEG, chaqirilgan potentsiallar (ChP), TGR va hakazo kabi ob'ektiv indikatorlarini yozish orqali vazifasini cheklash haqida fikr yuritildi va bunga X.Delgado va E.N.Sokolovlar bunga birinchi tarafdorlaridan bo'lgan.

Ularning o'рни odamlar va hayvonlarning neyronli va umumiy elektr miya faoliyatini o'rganishda katta shaxsiy-nazariy va eksperimental tajribaga asoslangan edi. X.Delgado maymunlarning hatti-harakatini manipulyasiyasini o'rganib chiqish uchun tashkil etilgan yagona neyrobiologiya markazini yaratuvchisi sifatida tanilgan. U uzoq masofadagi hayvonlarning elektr kimyoviy va keyinchalik elektrmagnetik qo'zg'atish vaqtida hatti-harakat va miya faoliyatini telemetrik qayd qilish usullarini ishlab chiqqan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday psixik ma'lumotlar "amalga oshirilgan fakt" sifatida tasvirlanadi va u tayyor "mahsulot" bilan shug'ullanadi. Agar biz ushbu jihatdan psixofiziologiya haqida gapiradigan bo'lsak, unda psixikaning shakllanish qonuniyatlarini tavsiflash kabi muammoni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bu qonuniyatlar nafaqat psixologiya va psixofiziologiya doirasida qo'llaniladi, balki tabiiy fanlar — biologiya, kimyo va fizika — asosida kengroq tushuntiriladi.

Agar biz har qanday psixik hodisani yaxlit tizim sifatida qabul qilsak, unda biz quyidagi jihatlarni o'rganishimiz zarur: yaxlitlikning shakllanish qonuniyatlari, butunlik doirasida sodir bo'ladigan o'zgarishlar oraliqlari, elementlarning butunga nisbati, shuningdek, bu yaxlit tizimning barcha anatomik va fiziologik jihatdan qanday ta'minlanganligi.

Shu bilan birga, ushbu masala doirasida **filogenetik jihatni** ham ajratish mumkin: ya'ni, psixikaning kelib chiqishini evolyutsiya qonunlari bilan qanday bog'lash mumkinligi va shu asosda psixikaning turli shakllari (emotsiyalar, hissiyotlar, idrok, tafakkur va boshqalar)ning paydo bo'lishi, ularning shakllanish bosqichlarini qanday tasvirlash mumkinligi.

1- rasm. Psixofiziologiyaning tuzilishi.

Turli xil psixik shakllarning **filogenetik yoshini** aniqlash psixofiziologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Psixofiziologiya **qiyosiy anatomik**, **neyrofiziologik** (korteksni qo'zg'atish usuli, implan-tatsiyalangan elektrodlar usuli, farmakologik usullar, bioelektr hodisalarni o'rganish va boshqalar), **klirik tadqiqotlar** natijasida olingan bilimlardan keng foydalanadi.

Psixofiziologiya tomonidan hal qilinadigan muammolar psixologiyaning asosiy masalalari nuqtai nazaridan quyidagicha ifodalanadi:

Psixofizik muammo – psixikaning tabiatdagi o'rni, psixik va jismoniy jarayonlarning o'zaro nisbati;

Psixofiziologik muammo – psixik va fiziologik (asab tizimi) jarayonlarning o'zaro munosabati; ya'ni psixik faoliyatning asabiy substrati mavjudligi;

Psixodiagnostik muammo – insonning psixikasi orqali atrof-muhitdagi narsalar va hodisalarni bilish qobiliyati (psixikaning aks ettirish darajasi va aks ettirish mexanizmlarining qandayligi);

Psixosotsial muammo – individual va ijtimoiy (guruh) psixik hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik. Bu yerda psixofiziologiya bilan bog'liqlik shundaki, individual va ijtimoiy psixik hodisalarning shakllanish jarayoni umumiy qonuniyatlarga bo'ysunadi.

Psixofiziologiyaning fanlar tizimidagi o'rni

2-rasm. Psixofiziologiyaning fanlar tizimidagi o'rni va ularning chizmali tasnifi (B.M. Kedrov g'oyalari-ga muvofiq)

Psixofiziologiya nomi ostida ikkita sohani — psixik va fiziologik sohani ko'rish mumkin, ya'ni bu yerda psixik va fiziologik munosabatlar haqida so'z boradi. Ilmiy jihatdan (birinchi navbatda, falsafa doirasida) psixofiziologik muammoni uzoq vaqt oldin hal qilishga harakat qilingan.

Psixik va fiziologik chegaralar orasidagi muammo ham muhim ahamiyatga ega. Odatda, intuitiv ravishda bu qo'zg'alish va sezish o'rtasidagi chegara sifatida qabul qilinadi. Bunday chegaralarga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

- Fiziologik asabiylashish — psixik holat;
- Fiziologik reaksiyalar — psixik hodisa;
- Harakat — harakatni amalga oshirish;
- Asab tizimining xususiyatlari — temperament;
- Qobiliyatlar — individual qoplamalar.

Psixofiziologiyada qo'llaniladigan tadqiqot usullarining tasnifi asab tizimining asosiy bo'limlari faoliyatini o'rganish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Markaziy asab tizimi, xususan miya yarim korteksini to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'atish usullari (elektr va kimyoviy), korteksni bilvosita qo'zg'atish usullari (shartli reflekslar, qo'zg'algan potensiallar, ritmlar kiritish), implantatsiyalangan elektrodlar usuli, farmakologik vositalardan foydalanish, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan bioelektrik faollikni o'rganish, sensomotor reaksiyalar, reografiya, kompyuter tomografiyasi kabi usullar qo'llaniladi. Bunga klinik kuzatuvlar ham kiradi (masalan, hayvonlarda miya qismlarini yopish yoki yo'q qilish orqali o'zgarishlarni kuzatish), "split miya" usuli, elektrokonvulsiv terapiya usuli ham mavjud.

Vegetativ asab tizimini o'rganishda esa odatda galvanik teri reaksiyasi (GTR), yurak-qon tomir (YuQT) va nafas olish (NO) tizimlarining faoliyatini baholash ishlatiladi. Shuningdek, elektrokardiografiya (EKG), pnevmografiya, spirometriya, oksigemometriya, pletizmografiya, termografiya va teri yuzasi haroratini aniqlash kabi usullar qo'llaniladi.

Harakat asab tizimi faoliyatini o'rganishda pantomimikani kuzatish, umumiy motor faoliyatini tahlil qilish, mushaklarning o'zaro harakati, tremometriya, grafik harakatlarni o'rganish, harakatlar tezligini va kuchlanish parametrlarini aniqlash (masalan, mushaklarning dinamometriyasi, oddiy sensomotor yoki diz'yunktiv reaksiyalar vaqti, harakatlanuvchi obyektlarga reaksiyalarni aniqlash, tepping testi), elektro-miografiya kabi usullar qo'llaniladi.

Psixofiziologik tadqiqotlarni o'tkazishda quyidagi savollar dolzarb bo'ladi: bu tadqiqot nima uchun o'tkazilmoqda, ishlatilgan usullar maqsadga muvofiqmi yoki yo'qmi, olingan ma'lumotlar qanday talqin qilinadi? Bularning barchasi psixofiziologik tadqiqotning metodologik jihatlarini belgilaydi.

Umuman olganda, psixofiziologiya sohasidagi tadqiqotlar boshqa eksperimental fanlar singari tashkil etiladi. Bu quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: muammoni aniqlash, "fundamental" konsepsiyani tashlash, tadqiqot rejasini ishlab chiqish, eksperiment o'tkazish, natijalarni umumlashtirish va ularni ilmiy bilimlar tizimida izohlash, shakllantirish.

Shu bilan birga, psixolog tomonidan qo'llaniladigan fiziologik tadqiqot usullari o'z-o'zidan emas, balki psixik hodisalarning bevosita kuzatib bo'lmaydigan holatlariga oid yashirin ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi lozim. E'tibor berilsa, nafaqat psixologlar, balki fiziklar, kimyogarlar, biologlar ham bevosita kuzatib bo'lmaydigan zarrachalar, genlar, hujayralar bilan shug'ullanadilar.

Fiziologik ko'rsatkichlarni qabul qilish va miyaga ta'sir o'tkazish radiosignallar yordamida amalga oshirilgan. Bu esa hayvonlar erkin harakatlana oladigan tabiiy muhitda, shuningdek, ularning jamoaviy ijtimoiy o'zaro munosabatlari sharoitida tajribalarni o'tkazish imkonini bergan.

E.N. Sokolovning tadqiqotlari neyron tarmoqlarida axborotni kodlash tamoyillarini o'rganishga bag'ishlangan. U turli filogenetik darajadagi mavjudotlar (molyusklar, qurbaqalar, baliqlar, quyonlar, maymunlar va odamlar)da axborotni qayta ishlash jarayonida muayyan qonuniyatlar o'xshashligini aniqlagan.

Shunga qaramay, ba'zi tadqiqotchilar umumiy miya faoliyati ko'rsatkichlari asosida psixik funksiyalarni tahlil qilishni afzal ko'rganlar. Natijada, **psixofiziologiya** mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi. Mazmunan bu soha psixik jarayonlarni fiziologik tizimlar asosida o'rganish sifatida e'tirof etildi. Biroq ilm-fan taraqqiyoti makroreaksiyalarni o'rganish doirasidagina to'xtab qolmadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixofiziologik tadqiqotlar qayd etish usullarini jalb etgan holda nafaqat hayvonlarda, balki odamlarda ham neyron faoliyatining keng tarqalganligini ko'rsatmoqda. Buning sababi shundaki, fiziologik jarayonlar go'yoki ma'lum bir tartibda tashqi kuzatuvlardan yashiringan bo'ladi. Shu sababli, ular uzoq vaqt davo-

mida, asosan inson xulq-atvorining paydo bo'lishini to'g'ridan to'g'ri kuzatish imkonini beruvchi tadqiqotlarda psixologlar diqqat markazida bo'lmagan.

Agar psixologlar psixologik nuqtai nazardan tadqiq etilayotgan borliqdagi neyrofiziologik jarayonlarga yetarli darajada qiziqish bildirmaganlarida, inson psixik faoliyatining ko'pgina modellarining aynan mushohadaga asoslanganligini va psixologlar faoliyatining "asossiz" bo'lishi mumkinligini tushunib yetmagan bo'lardilar (V.B. Shvirkov).

Boshqa tomondan qaraganda, neyrofiziologiyada fiziologik jarayonlarni tashkillashtirish holatlarini psixologik qarashlar va psixologiya nazariyalarida aniqlangan atamalar orqali ifodalashga ehtiyoj doim mavjud bo'lib kelgan. Bu ikki fan — psixologiya va neyrofiziologiya — inson haqidagi nazariy qarashlar hamda tadqiqot metodlari orqali bir-birini o'zaro boyitib kelmoqda.

Shunday ekan, "asab tizimi faoliyatining fiziologik ko'rsatkichlarini o'rganish nima beradi?" degan savol tug'iladi. Birinchidan, fiziologik ko'rsatkichlar o'rganilayotgan xulq-atvorni tasvirlashda ishonchli dalil bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, tadqiqotchilarga o'z tadqiqotlari tarkibiga xulq-atvor negizida yotgan organizm faolligini to'g'ridan to'g'ri va yashirin kuzatish imkonini beradi. Shu bilan birga, psixik jarayonning to'liq bayonida fiziologik ko'rsatkichlardan foydalanish psixologlarning psixologik hodisalarni organizm holati orqali tushuntirishga bo'lgan tinimsiz intilishlariga asos bo'lmoqda.

Bugungi kunda psixofiziolog o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: neyron mexanizmlarni, idrok, xotira, hissiyotlar, tafakkur, nutq, ong, xulq-atvor, hid bilish qobiliyati, psixik jarayonlar, miya yarim sharlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, funksional tizimlar, individual farqlar psixofiziologiyasi, kodlashtirish tamoyillari, asab tizimida axborotni qayta ishlash va boshqa muhim jarayonlarni o'rganish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. BMT Bosh Assambleyasining 1989-yil 20-noyabrdagi 44/25-sonli qarori.
2. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonun. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008-yil.
3. Авдеева Н. Н., Хаймовская Н. А. Развитие образа себя и привязанностей у детей от рождения до трех лет в семье и доме ребенка. — М.: 2003. — 152 с.
4. Авдеева Н. Н., Мешерякова С. Ю. Вы и младенец у истоков общения. — М.: Педагогика, 1991. — 158 с.
5. Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Субъективный опыт, культура и социальные представления. — М.: Институт психологии РАН, 2009. — 320 с.
6. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания: избранные психологические труды / Под ред. А. А. Бодалева; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т. — М.: Изд-во Института практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. — 382 с. — (Психологи Отечества: избранные труды. В 70 т. / Гл. ред. Д. И. Фельдштейн).
7. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Глава 2. Сенсорно-перцептивная организация человека. — М., 1977.
8. Ананьев Б. Г. К постановке проблемы развития детского самосознания // Известия АПН РСФСР. — 1948. — Вып. 18. — С. 101–124.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.